

USO DE CANABIDIOL (CBD) NO TRATAMENTO DE EPILEPSIA: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 13/12/2023](#)

USE OF CANNABIDIOL (CBD) IN THE TREATMENT OF EPILEPSY: LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10392324

Autor: Luís Guilherme Cangussu Vasconcelos Silva;
Coautores: Francisco Norberto Netto; Lara Cabral Schiavoni, Marina Raquel Garuffe Norberto; Natalia Parreira Arantes

Resumo:

A epilepsia é clinicamente definida como um distúrbio cerebral grave que ocorre com maior frequência, independentemente da faixa etária e que pode se apresentar de diferentes formas e etiologias. Caracteriza-se pela predisposição permanente de gerar crises epiléticas que, por sua vez, está associada à consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais. No âmbito da neurociência, tem se discutido de forma recorrente, a possível contribuição do canabidiol (CBD) no tratamento de pacientes com epilepsia. Este estudo tem como objetivo revisar a literatura sobre o uso do CBD na terapêutica de doenças neurológicas, com ênfase no tratamento da epilepsia. Foi realizada uma revisão de

literatura, utilizando-se artigos científicos publicados em português e inglês no período de 2015 a 2022, tendo como base de dados a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a Coleção Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e a U.S. National Library of Medicine (PubMed). Dos estudos revisados, a maioria apontou efeitos positivos do CBD como composto adjuvante na redução das crises epiléticas entre pacientes com diversos tipos etiológicos de epilepsia, porém, conclui-se que ainda se carece de dados mais robustos no que se refere à segurança e efeitos adversos desse composto em longo prazo.

Palavras chave: Epilepsia; Crise epilética; Tratamento epilepsia; Canabidiol; CBD.

Abstract

Epilepsy is clinically defined as a severe brain disorder that occurs more frequently, regardless of age group, and that can present in different forms and etiologies. It is characterized by the permanent predisposition to generate epileptic crises, which, in turn, is associated with neurobiological, cognitive, psychological and social consequences. In the field of neuroscience, the possible contribution of cannabidiol (CBD) in the treatment of patients with epilepsy has been recurrently discussed. This study aims to review the literature on the use of CBD in the treatment of neurological diseases, with emphasis on the treatment of epilepsy. A literature review was carried out, using scientific articles published in Portuguese and English from 2015 to 2022, using the Virtual Health Library, the Scientific Electronic Library Online Collection (SCIELO) and the U.S. National Library of Medicine (PubMed). Of the studies reviewed, most pointed to positive effects of CBD as an adjuvant compound in the reduction of epileptic seizures among patients with different etiological types of epilepsy, however, it is concluded that there is still a lack of more robust data regarding safety and adverse effects of this compound in the long term.

Keywords: Epilepsy; Epileptic crisis; Epilepsy treatment; Cannabidiol; CBD.

Introdução

A epilepsia é clinicamente definida como um distúrbio cerebral grave que ocorre com maior frequência, independentemente da faixa etária e que pode se apresentar de diferentes formas e etiologias. Se caracteriza pela predisposição permanente de gerar crises epiléticas que, por sua vez, está associada à consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais.¹

Constituem modificações temporárias do comportamento causadas pelo disparo desordenado, sincrônico e rítmico de vários neurônios. Tais modificações ocorrem devido a alterações encefálicas que geram atividade neuronal excessiva, devido a um estado de hiperexcitabilidade neuronal e hiper sincronismo, podendo se manifestar de diversas formas distintas, dependendo do estado de consciência do indivíduo e do comprometimento dos substratos neuronais envolvidos.^{2,3}

Trata-se de uma doença crônica, frequentemente progressiva, e que está associada a alterações cognitivas significativas, conforme a frequência e gravidade das crises epiléticas.² Além de afetar a independência, a saúde psicológica e o ajuste emocional dos pacientes.⁴

Recentemente houve um grande avanço na compreensão dos mecanismos fisiológicos subjacentes que levam à epilepsia. Isso fez com que fosse possível caracterizar as crises epiléticas em crises focais, quando limitadas a um hemisfério do cérebro; crises generalizadas, quando se originam em ambos os hemisférios; e, em crises de início desconhecido, referindo-se àquelas que não podem ser classificadas nem como focais e nem como generalizadas.⁵

Essas classificações contribuíram para melhor prescrição dos medicamentos antiepiléticos, permitindo ao médico prescrever os

medicamentos que respondam com maior eficácia a cada tipo específico de epilepsia, de acordo com cada paciente e faixa etária.⁵

Estimativas apontam que existem cerca de 65 milhões de pessoas com epilepsia no mundo, sendo considerada a condição neurológica mais prevalente a nível global.⁵ Sendo o uso de medicamentos antiepilépticos a principal forma de tratamento.⁶

Além disso, cerca de 30% dos pacientes não respondem ao tratamento medicamentoso convencional, vivendo, portanto, com convulsões não controladas. São pacientes refratários ao tratamento, os quais são considerados como portadores de epilepsias resistentes aos medicamentos.⁴ Considera-se que um paciente tem epilepsia refratária ao tratamento, quando dois ou mais medicamentos antiepilépticos não conseguem a remissão das convulsões.⁶

Apesar dos avanços no desenvolvimento de medicamentos com novos mecanismos de ação, ainda não foi possível reduzir significativamente a porcentagem de pacientes com epilepsia refratária.⁷ Por outro lado, os procedimentos cirúrgicos, que poderiam ser alternativas importantes em até 25% desses casos, ainda é consideravelmente subutilizado.¹²

Essas lacunas no tratamento têm levado alguns pesquisadores a considerarem formas alternativas de tratamento, voltando suas atenções para plantas com efeitos medicinais, mas que, até então, estavam excluídas das pesquisas principais, como, por exemplo, a *Cannabis sativa*.⁸

A cannabis já era conhecida na Índia e China pelos seus efeitos medicinais há pelo menos 4.000 anos.⁹ Era usada para tratar uma variedade de problemas de saúde, incluindo constipação intestinal, dores, malária, epilepsia, tuberculose, entre outras doenças.³ Atualmente, sabe-se que a planta contém mais de 100 compostos terpenofenólicos, conhecidos como canabinóides. Sendo o delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) e o canabidiol, também chamado de CBD, os dois principais componentes neuroativos.⁷

O THC é um agente psicoativo, e, seu papel no controle das crises é controverso, devido ao seu efeito de exacerbar a atividade das crises epiléticas. O CBD é um agente não psicoativo, cujas propriedades antiepiléticas vêm sendo demonstradas em diversos estudos.⁹ Estudos recentes revelaram que o CBD tem propriedades anticonvulsivantes em uma série de síndromes e etiologias de epilepsia.¹⁰

Este estudo tem como objetivo revisar a literatura sobre o uso do CBD na terapêutica de doenças neurológicas, com ênfase no tratamento da epilepsia.

Metodologia

Foi realizada uma revisão de literatura, utilizando-se artigos científicos disponíveis nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), da Coleção Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e da U.S. National Library of Medicine (PubMed), utilizando-se os descritores: Epilepsia, Crise epilética, Tratamento epilepsia, Canabidiol, CBD. Bem como, seus análogos em inglês: Epilepsy, Epileptic crisis, Epilepsy treatment, Cannabidiol, CBD.

O período de coleta dos dados foi de março a abril de 2022. Selecionou-se a partir dos seguintes critérios de inclusão: artigos em português e inglês publicados na íntegra no período entre 2015 e 2022. Os critérios de exclusão foram: resumos de artigos, artigos fora de recorte temporal e em outros idiomas que não fossem o português e o inglês.

A questão norteadora para a elaboração da pesquisa foi: quais são as evidências científicas mais recentes relativas ao uso do canabidiol (CBD) em pacientes com epilepsias.

Foram incluídas publicações que fornecessem dados sobre o uso de canabidiol (CBD) no tratamento de epilepsia, incluindo estudos retrospectivos e prospectivos, ensaios clínicos, revisões sistemáticas com ou sem meta-análise e artigos de revisão de literatura. Adicionalmente

utilizou-se o livro Tratado de Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia (2ª edição) e a Nota Técnica N° 02/2015 publicada pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Foi realizada uma análise e comparação para a realização da revisão bibliográfica, a fim de delimitar e explicitar os benefícios do uso de CBD no que se referem à efetividade e a melhora progressiva do paciente epilético frente ao uso dessa substância.

Resultados e discussão

Na primeira fase da busca, utilizando-se os descritores epilepsia, tratamento, canabidiol (CBD) foram encontrados nas bases de dados um total de 2.921 artigos, compreendendo, 201 publicações disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 11 na base de dados Scielo e 2.709 na PubMed. Após a filtragem, com aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 480 estudos disponíveis com textos completos e gratuitos. Dentre estes, foram identificadas 396 publicações duplicadas, ou seja, se encontravam disponíveis tanto na base de dados da BVS quanto na base de dados da PubMed. Após a exclusão de 198 títulos duplicados, os títulos de 282 publicações restantes foram examinados quanto à sua elegibilidade, sendo selecionados entre estes, 18 artigos, compreendendo um artigo da SciELO, três da BVS e catorze da PubMed e mais 02 estudos adicionais incluindo o livro Tratado de Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia (2ª edição) e a Nota Técnica N° 02/2015 da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, para compor a amostra deste estudo conforme apresentado na figura 1.

Figura 1: Resultado da busca nas bases de dados.

Fonte: Silva, 2022.

No quadro 1 foram listados os 18 artigos disponíveis nas bases de dados que integraram este estudo, sendo compilado os seguintes dados: ano de publicação, nome do primeiro autor, País/Estado onde foi realizado, objetivos, metodologia utilizada e as principais conclusões dos autores. Observa-se com relação à metodologia utilizada pelos pesquisadores, a predominância de revisão de literatura, abrangendo 72% dos estudos analisados.

Quadro 1: Principais características dos estudos sobre o uso de canabidiol (CBD) em pacientes com epilepsia.

Data	Autores	País	Objetivos	Método	Conclu
------	---------	------	-----------	--------	--------

2015	Brucki et al.	Brasil.	Preparar uma posição crítica sobre o uso do canabidiol e outros derivados da cannabis em doenças neurológicas	Revisão de Literatura com análise crítica	Parece evidên efeitos dos cai em alte sistema central porém longo p não é c
2016	Dalic; Cook	Austrália	Realizar um apanhado geral sobre a farmacologia do sistema endocanabinoide, os medicamentos baseados em Cannabis disponíveis para uso clínico, bem como o uso do canabidiol no tratamento das epilepsias em humanos	Revisão de Literatura	Ainda c canabi tratam epileps refratá farmac conver seja m novida estudo necess indicar o seu u
2017	Carvalho et al.	Brasil	Realizar um apanhado geral dos medicamentos baseados em Cannabis	Revisão de Literatura	Mais es são nec para in livreme canabi tratam

			<p>disponíveis para uso clínico e tem como enfoque o atual estado da arte do potencial terapêutico do canabidiol para tratamento da epilepsia.</p>		<p>epilepsia refratária farmacológica, com razões entre e número de pacientes em cada estudo não se concluiu com certeza de eficácia se somada a capacidade de potencializar o efeito de outras drogas.</p>
2017	Devinsky et al.	Inglaterra/ EUA	<p>Realizar um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo de canabidiol para tratar a epilepsia resistente a medicamentos na síndrome de Dravet.</p>	<p>Estudo randomizado duplo-cego, controlado por placebo</p>	<p>Este estudo mostrou que o canabidiol reduziu a frequência de convulsões em crianças jovens com síndrome de Dravet durante o período de 12 semanas.</p>

2017	Matos et al.	Brasil	Reunir dados bibliográficos que descrevam o perfil terapêutico do canabidiol (CBD) [...] no tratamento dos transtornos psíquicos, em especial nas epilepsias refratárias.	Revisão de Literatura	O CBD uma al promiss pacien epilépt aprese resposi tratam dispon vez que imped ocorrê danos consec modific história doença
2018	Klotz et al.	Alemanha e outros	Melhorar o conhecimento sobre o uso atual de CBD entre os médicos europeus que tratam crianças e adolescentes com epilepsia.	Pesquisa transversal usando um questionário online	O CBD mais u médico experiê individ perma limitad opinião diversa uso do tratar a em cria adoles visões diferen como ç

					tratam CBD.
2019	Santos et al.	Brasil	Evidenciar a ampla aplicabilidade do CBD, averiguando os efeitos farmacológicos, toxicológicos e os mecanismos dessa substância no tratamento de convulsões, epilepsia e demais doenças do sistema nervoso central.	Revisão de Literatura	As prop terapê CBD pi mais p para: a conhec sobre e substâ identifi janela t conhec seu me ação n de doe neurok Geranc segura admini fármac pacien prescri

2019	Franco; Perucca	Itália	Revisar os dados disponíveis para descrever as evidências científicas do CBD em Epilepsias Pediátricas.	Revisão Literatu
------	--------------------	--------	--	---------------------

2019	Laux et al.	EUA	Estabelecer a segurança e tolerabilidade do CBD em pacientes com epilepsias resistentes ao tratamento.	Ensaio (programa de acesso expandido)
2019	Silvestro et al.	Itália	Avaliar o uso de CBD, além de drogas antiepilépticas comuns, na epilepsia grave resistente ao tratamento [...].	Revisão de Literatura

2020	Williams; Stephens	Reino Unido	Discutir por meio de uma revisão pesquisas pré-clínicas realizadas na Universidade de Reading sobre o desenvolvimento do canabidiol como tratamento para epilepsias graves da infância.	Revisão Literatura
2020	Raucci et al.	Itália	Revisar os dados disponíveis para descrever as evidências científicas do CBD em Epilepsias Pediátricas.	Revisão Literatura

2020	Espinosa-Jovel	Colômbia	Examinar os aspectos epidemiológicos do uso de produtos à base de cannabis para o tratamento da epilepsia, com especial ênfase nos principais mecanismos de ação, indicações de uso, eficácia clínica e segurança	Revisão Narrativa
2020	Silva et al.	Brasil	Realizar uma tradução adaptada em inglês de 'Análise crítica do papel do canabidiol no tratamento da epilepsia', originalmente publicada em 'Epilepsia Atual'	Revisão Literária

2021	Von Wrede; Helmstaedter, Surges	Reino Unido/Alemanha	Revisar os dados de pesquisa disponíveis e as recomendações práticas para fornecer ao médico assistente as informações necessárias para aconselhar pacientes com epilepsia.	Revisão Literária
2021	Strickland et al.	EUA	Avaliar associações transversais e longitudinais do uso de produtos artesanais de CBD com qualidade de vida, saúde mental, utilização de serviços de saúde e resultados específicos da epilepsia em uma grande coorte	Estudo coorte observacional

			observacional de pessoas com epilepsia.	
2021	Farrelly et al.	Irlanda	Explorar alvos moleculares subjacentes às capacidades anticonvulsivantes do canabidiol (CBD), canabidavarina (CBDV), delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ 9-THCV) e canabigerol (CBG).	Revisão Literatu
2021	Zilmer; Olofsson	Dinamarca	Descrever os resultados do tratamento com canabidiol em pacientes com epilepsia refratária grave, avalia o efeito da co-medicação com clobazam e compara os achados em	Estudo coorte retrospectivo

			pacientes de Dravet e Lennox-Gastaut com resultados em pacientes com outras epilepsias.
--	--	--	---

Fonte: Silva, 2022

A Cannabis sativa é uma planta medicinal milenar da qual já foram extraídos mais de 100 compostos.¹¹ Sendo que, aproximadamente 60 deles correspondem aos componentes canabinoides.³ Dentre estes, os mais relevantes e estudados são o delta 9- tetraidrocanabinol (THC), responsável pelos efeitos psicoativos da planta, e o canabidiol, também conhecido como CBD e que é desprovido de efeitos psicoativos¹¹

Estudos sobre os efeitos do THC na epilepsia têm mostrado resultados conflitantes. Há relatos de que seus efeitos são pró-convulsivantes, enquanto que o CBD tem uma eficácia antiepiléptica mais consistente.¹²

O CBD foi isolado da Cannabis sativa na década de 1940 e amplamente estudado a partir de então.¹³ No final do século XX, após a descoberta do sistema endocanabinoide e seu papel na epileptogênese e na neuromodulação, foram realizados vários estudos sobre o uso de canabinoides tanto em animais quanto em humanos.⁹

As propriedades antiepilépticas do CBD não foram até agora totalmente esclarecidas. Estudos revelaram que a maioria dos canabinoides exerce sua ação interagindo com os receptores canabinoides. Enquanto o CBD, ao contrário, mostra uma baixa afinidade por esses receptores, interagindo, no entanto, com vários outros sistemas de sinalização, principalmente antagonismo do receptor acoplado à proteína G 55 (GPR55), dessensibilização do potencial do receptor transitório dos canais vanilóides tipo 1 (TRPV1) e), inibição da recaptação de adenosina, entre outros.^{11,14} Sendo que, a sinalização mediada pelo potencial do receptor transitório vanilóide tipo 1 (TRPV1) pode ser a via mais relevante do seu efeito antiepiléptico.¹²

Nos últimos anos, o interesse clínico pelo CBD aumentou entre a comunidade científica devido ao seu perfil de segurança e propriedades neuroprotetoras em diversas doenças neurodegenerativas, incluindo Esclerose Lateral Amiotrófica, Parkinson e Doenças de Alzheimer.¹¹ Bem como por suas propriedades anticonvulsivantes, analgésicas, ansiolíticas, antipsicóticas, antiinflamatórias, antieméticas e imunomoduladoras.¹⁴

No Brasil, estudo duplo-cego realizado no início da década de 1980, pelo grupo de estudos do pesquisador Dr. Carlini, envolvendo quinze pacientes com epilepsia generalizada secundária, que não respondiam mais ao tratamento convencional, onde oito deles receberam entre 200-300 mg/dia de CBD por via oral, revelou que 50% desses pacientes não tiveram crises epiléticas durante um período de quatro meses e meio de tratamento, e que outros 37,5% apresentaram, nesse período, melhora parcial das suas condições clínicas. Os pesquisadores sugeriram que o CBD poderia ser um adjuvante no tratamento da epilepsia.²⁰

Vários estudos mais recentes têm demonstrado a segurança e eficácia do CBD na redução de convulsões para várias síndromes epiléticas específicas.¹⁵ Ensaio clínico randomizado multicêntrico realizado com pacientes com síndrome de Dravet resistente aos medicamentos, mostrou que entre os pacientes tratados com CBD houve redução de

pelo menos 50% na frequência de crises epilépticas ao longo de um período de 12 semanas de tratamento com dosagem estável de CBD.¹⁶

Achados semelhantes foram encontrados em outro estudo, realizado com crianças e adultos com síndrome de Dravet ou síndrome de Lennox-Gastaut, que receberam CBD (Epidiolex) em doses de 2-10 mg/kg/dia, até o limite de tolerabilidade ou uma dose máxima de 25-50 mg/kg/dia, onde os resultados mostraram que houve uma redução consistente das principais convulsões motoras em 50% dos pacientes e nas convulsões totais em 44%, após 12 semanas de tratamento e durante o período de acompanhamento de 2 anos. Os pesquisadores sugeriram que o CBD pode ser uma opção de tratamento complementar eficaz em longo prazo para pacientes com esses tipos de síndromes.¹⁰

Mudanças recentes no status legal da cannabis medicinal em vários países tornaram o CBD mais acessível aos profissionais de saúde.¹⁷ A agência reguladora dos Estados Unidos – Food and Drug Administration (FDA) aprovou em 2013 o uso terapêutico do CBD nas pesquisas clínicas para tratamento de epilepsias em crianças que não reagem ao tratamento convencional.⁸

Em 2018, após uma série de pesquisas pré-clínicas, a FDA aprovou o primeiro medicamento a base de óleo de CBD altamente purificado (Epidiolex) para o tratamento de convulsões associadas à síndrome de Dravet e à síndrome de Lennox-Gastaut. Sendo aprovado também, em 2019, pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), com o nome de Epidyolex[®].^{5,14}

A síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut são, entre as síndromes genéticas de epilepsia infantil, as mais difíceis de tratar, e, geralmente, são resistentes aos medicamentos anticonvulsivantes tradicionais. Em quatro ensaios clínicos randomizados, duplo-cegos, de grupos paralelos, de terapia adjuvante, em que o CBD foi administrado em doses de 10 e 20 mg/kg/dia, divididas em duas administrações, foi

demonstrado que seu efeito foi superior ao placebo na redução da frequência de crises de quedas em pacientes com síndrome de Lennox-Gastaut e crises epiléticas em pacientes com síndrome de Dravet.¹⁴

Estudo multicêntrico desenvolvido nos Estados Unidos com 23 pacientes, com média de idade de 10 anos, portadores de síndromes epiléticas heterogêneas não responsivas aos medicamentos tradicionais, ou que tiveram efeitos colaterais significativos com os medicamentos utilizados, no qual foi administrado o Epidiolex, sem que houvesse a retirada das medicações antiepiléticas, revelou nos resultados preliminares, que 39% desses pacientes obtiveram redução de 50% de suas crises epiléticas.¹⁸

Estudo de coorte retrospectivo, realizado na Dinamarca com 78 crianças e adultos jovens com epilepsia refratária grave, tratados com canabidiol off-label, revelou que 70,0% dos pacientes com síndromes de Dravet e Lennox-Gastaut, tiveram redução $\geq 50\%$ nas convulsões em três meses.¹⁹

No Brasil, o conselho Federal de Medicina, embora admitindo que existissem resultados conclusivos quanto à segurança e eficácia do canabidiol para epilepsia, aprovou, por meio da resolução CFM N° 2.113/2014, o uso compassivo do canabidiol para o tratamento de epilepsias em crianças e adolescentes refratários aos tratamentos convencionais²¹.

Em 2016, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso medicinal e produção de medicamentos à base de CBD e Tetraidrocanabinol (THC).⁸ Essas medidas representaram um grande avanço em relação às pesquisas futuras no país, sobretudo no que se refere a uma melhor compreensão de suas propriedades e potencial terapêutico.

Nos estudos analisados nesta revisão, verificou-se que os eventos adversos mais comuns associados ao uso do CBD, incluem diarreia, vômito, fadiga, pirexia, distúrbios do sono, sedação, alterações comportamentais, erupções cutâneas e resultados anormais nos testes de função hepática (aumento das transaminases).^{14,16} Sugerido os pesquisadores que alguns

efeitos adversos possam estar relacionados a interações com outras drogas antiepilépticas.¹⁶

Atualmente, o CBD pode ser sintetizado e extraído da Cannabis sativa. Diferentes fórmulas estão disponíveis, como por exemplos, o CBD purificado e o CBD de grau farmacêutico altamente purificado (com teor de THC inferior a 0,2%).¹³ O CBD farmacêutico é atualmente um medicamento de prescrição restrita e limitada apenas aos pacientes com as indicações específicas aprovadas.¹⁵

Pesquisa transversal usando um questionário online, realizada com cento e cinquenta e cinco médicos de oito países europeus diferentes, constatou que 45% deles já havia prescrito o CBD para tratamento da epilepsia na infância e adolescência. Os pesquisadores acreditam que embora as evidências clínicas para apoiar o uso do CBD sejam escassas, a crescente taxa de prescrição deste agente entre os médicos nos últimos anos está associada com um crescente interesse pela cannabis medicinal em geral e pelo CBD em particular, para o tratamento da epilepsia e de outras doenças neurológicas.¹⁷

Verifica-se que a maioria dos estudos pesquisados nesta revisão se refere aos efeitos anticonvulsivantes do CBD em pacientes com epilepsias refratárias ao tratamento medicamentoso convencional.^{13,16,18} Porém, concorda-se com Brucki et al.¹⁸ ao mencionarem que, embora existam evidências de que comprovem o efeito antiepiléptico do CBD, algumas questões ainda precisam ser melhor evidenciadas, como por exemplos, a interações medicamentosas, uso prolongado com segurança, mecanismo de ação e efeitos colaterais.

Independentemente dos estudos pioneiros, muitas outras pesquisas posteriores comprovaram a importância do CBD em relação à epilepsia, e mesmo com a carência de publicações quanto à segurança do mesmo em longo prazo, a proibição quanto ao uso medicinal dos derivados da cannabis traz grande prejuízo às famílias, que de certa maneira, poderiam

amenizar as crises epiléticas de seus familiares se houvesse autorização legal mais simplificada para comprar a droga em farmácias.

Conclusão

Foi demonstrado nos estudos que o uso do canabidiol (CBD) é potencialmente benéfico para diversos pacientes que não encontram em medicações tradicionais o necessário alívio de suas crises epiléticas. Entretanto, ainda não é possível avaliar todos os benefícios e os possíveis efeitos colaterais em longo prazo que o uso do canabidiol possa trazer para os pacientes com epilepsia.

Apesar dos estudos mostrarem os benefícios do CBD na redução das crises epiléticas, muitas famílias esbarram na proibição e/ou burocracia imposta pelo Estado em relação ao uso dessa substância, dada a forma como a Cannabis é vista socialmente. Embora não haja dúvidas que diversos avanços já foram alcançados no sentido de se permitir a utilização da mesma para realização de estudos científicos e até a fabricação de extratos no Brasil e em diversos outros países.

Referências

1. Yacubian EMT, Marenza MLG. Definição e classificação das crises epiléticas e das epilepsias. In: Gagliardi RJ; Takayanagui OM. Tratado de Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. Secção 7, p. 50
2. Carvalho CR, Hoeller AA, Franco PLC, Eidt I, Walz R. Canabidioides e epilepsia: potencial terapêutico do canabidiol. Revista de ciência da saúde. 2017; 29 (1): 54-63.
3. Matos RLA, Spinola LA, Barboza LL, Garcia DR, França TCC, Affonso RS. O uso do canabidiol no tratamento da epilepsia. Rev. Virtual Quim., 2017; 9(2): 786-814
4. Dalic L, Cook M. Managing drug-resistant epilepsy: challenges and solutions. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2016; 12 (1):2605-2616.

5. Williams C M, Stephens GJ. Development of cannabidiol as a treatment for severe childhood epilepsies. *British journal of pharmacology*. 2020; 177(24): 5509–5517.
6. Farrelly AM, Vlachou S, Grintzalis K. Efficacy of phytocannabinoids in epilepsy treatment: novel approaches and recent advances. *Int J Environ Res Public Health*. 2021; 18(8):3993.
7. Espinosa-Jovel C. Cannabinoids in epilepsy: Clinical efficacy and pharmacological considerations. *Neurologia (Engl Ed)*. 2020; 18: S0213-4853(20)30040-2
8. Santos AB, Schert JR, Mendes RC. Eficácia do cannabidiol no tratamento de convulsões e doenças do sistema nervoso central: revisão sistemática. *Acta Brasiliensis*. 2019;3(1): 30-34.
9. Raucci U, Pietrafusa N, Paolino MC, Di Nardo G, Villa MP, et al. Cannabidiol treatment for refractory epilepsies in pediatrics. *Front Pharmacol*. 2020;11:586110.
10. Laux LC, Bebin EM, Checketts D, et al. Long-term safety and efficacy of cannabidiol in children and adults with treatment resistant Lennox-Gastaut syndrome or Dravet syndrome: Expanded access program results. *Epilepsy Res*. 2019; 154:13-20.
11. Silvestro S, Mammana S, Cavalli E, Bramanti P, Mazzon E. Use of cannabidiol in the treatment of epilepsy: efficacy and security in clinical trials. *Molecules*. 2019; 24(8):1459.
12. Silva GD, Del Guerra FB, Lelis MO, Pinto LF. Cannabidiol in the treatment of epilepsy: a focused review of evidence and gaps. *Front Neurol*. 2020; 11:531939.
13. Von Wrede R, Helmstaedter C, Surges R. Cannabidiol in the treatment of epilepsy. *Clin Drug Investig*. 2021; 41(3):211-220.
14. Franco V, Perucca E. Pharmacological and therapeutic properties of cannabidiol for epilepsy. *Drugs*. 2019; 79(13):1435-1454.
15. Strickland JC, Jackson H, Schlienz NJ, et al. Cross-sectional and longitudinal evaluation of cannabidiol (CBD) product use and health among people with epilepsy. *Epilepsy Behav*. 2021; 122:108205.

16. Devinsky O, Cross JH, Laux L et al. Trial of cannabidiol for drug-resistant seizures in the Dravet syndrome. N Engl J Med. 2017; 376:2011-20.
 17. Klotz KA, Schulze-Bonhage A, Antonio-Arce VS, Jacobs J. Cannabidiol for treatment of childhood epilepsy-a cross-sectional survey. Front Neurol. 2018; 9:731.
 18. Brucki S, Frota N, Schestatsky P, Souza A, Carvalho V, Manreza M et al. Cannabinoids in neurology – Brazilian Academy of Neurology. Arquivos de Neuro- Psiquiatria. 2015; 73(4):371-374.
 19. Zilmer M, Olofsson K. Cannabidiol treatment of severe refractory epilepsy in children and young adults. Dan Med J. 2021; 68(5):A07200527.
 20. Cunha J, Carlini E, Pereira A, Ramos O, Pimentel C, Gagliardi R et al. Chronic administration of cannabidiol to healthy volunteers and epileptic patients. Pharmacology. 1980; 21(3):175-185.
 21. Oliveira HC. Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. Nota Técnica N° 02/2015: O Uso da substância Canabidiol (CBD) para o tratamento da epilepsia em crianças. 2015
-
-

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!